

“O’RTA OSIYO RENESSANSI DAVRIDA SAMARQANDLIK
ALLOMALARNING ILM -FAN VA MA’NAVIY HAYOTGA QO‘SHGAN
HISSASI(IX-XII ASRLAR)”

Mamarajova Nilufar

Sharof Rashidov Nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

Tarix yo’nalishi 1- bosqich magistranti

nilufarmamarajova974@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14922566>

Rezyume

Ushbu maqolada O’rta Osiyo Renessansi davrida Samarqandlik allomalarning ilm-fan va ma’naviy hayotga qo’shgan hissasi, ushbu davrda Samarqand nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ilmiy markaz bo’lib, ko’plab buyuk olimlar, shoirlar va mutafakkirlar shu yerda yashagan va oshirgan ishlarining natijalari ko’zda tutilgan.

Kalit so’zlar: Renessans, falsafa, sxolastika, jaholat, aqidaparastlik, ratsionalizm, irratsionalizm, dogmatizm, mutaassiblik.

Abstract

In this article, the contribution of Samarkand scholars to science and spiritual life during the Central Asian Renaissance, Samarkand was not only an economic, but also a cultural and scientific center during this period, many great scientists, poets and thinkers lived and improved their work here.

Key words: Renaissance, philosophy, scholasticism, ignorance, bigotry, rationalism, irrationalism, dogmatism, bigotry.

Аннотация

В данной статье рассмотрен вклад самаркандских ученых в науку и духовную жизнь в эпоху Среднеазиатского Возрождения, Самарканд в этот период был не только экономическим, но и культурным и научным центром, здесь жили и совершенствовали свою работу многие великие ученые, поэты и мыслители.

Ключевые слова: Возрождение, философия, схоластика, невежество, фанатизм, рационализм, иррационализм, догматизм, фанатизм.

«Hozirgi kunda O’zbekistonimizning kitob fondlarida 100 mingdan ziyod qo’lyozma asarlar saqlanmoqda. Afsuski, bu nodir kitoblar hali to’liq o’rganilmagan, ular olimlar va o’z o’quvchilarini kutib turibdi. Ushbu noyob asarlarda bugungi davr o’rtaga qo’yayotgan juda ko’p dolzarb muammolarga javob topish mumkin. Xususan, islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib beradigan, barcha odamlarni ezgulik, mehr-oqibat va hamjihatlik

yo'lida birlashishga da'vat etadigan teran ma'noli fikr va g'oyalar bugun ham o'z qimmatini va ahamiyatini yo'qotgan emas. Lekin biz ana shunday noyob meros vorislari, shunday boylik egalari bo'laturib, ularni har tomonlama o'qish-o'rganish, xalqimiz, avvalo, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizga, jahon hamjamiyatiga yetkazish bo'yicha, yetarli ish qilmaganimizni ham ochiq tan olish kerak». Tarixdan ma'lumki, O'rta Osiyo Renessansi davri - bu yangi g'oyalar, ilm-fan va san'atning rivojlanishi uchun muhim bosqich bo'ldi. Samarqand bu jarayonda markaziy rol o'ynab, ko'plab olimlar va madaniyat arboblari tarbiyalagan. Samarqandlik allomalar, masalan, Al Beruniy, Ulug'bek va Ibn Sino kabi buyuk shaxslar matematika, astronomiya, tibbiyot va boshqa sohalarda jahon ilmiga katta hissa qo'shgan. Ularning asarlari ham nafaqat o'z zamonida, balki keyingi asrlarda ham o'qilmoqda. Ma'naviyat va adabiyot: O'rta Osiyo Renessansida adabiyot ham yuqori darajada rivojlangan. Samarqandlik shoirlar va mutafakkirlar inson ruhiyatini yoritib beruvchi asarlar yaratdilar. Ushbu maqola orqali Samarqandlik allomalarning ilm-fan va ma'naviy hayotga qo'shgan hissasini o'rganish, ularning asarlarini yangidan tiklash yoki yangicha yondashuv bilan tahlil qilish muhimdir. Tarixdan olingan darslarni zamonaviy ta'lim tizimiga qo'shish orqali yosh avlodni tarbiyalashda samarali natijalarga erishish mumkin. O'zbekistonning tarixidagi ushbu buyuk allomalarni tanitish orqali xalqaro miqyosda mamlakatimiz madaniyati va ilm-fanini rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi. Shuning uchun Samarqandlik allomalarning merosini o'rganish nafaqat tarixiy qiziqish uyg'otadi, balki bugungi kunda ham ilmfanning rivojlanishi uchun zarurdir.

Maqolaning Asosiy Mazmuni

Renessans – Markaziy Osiyo, Eron, Xitoy (9-12 va 15-asrlar) G'arbiy Yevropada yuz bergan alohida madaniy va tafakkuriy taraqqiyot davri. U,ni o'rta asrchilik turg'unligidan yangi davrga o'tish bosqichi deb baholaganlar. Renessansning asosiy alomatlari: tafakkurda va ilmu ijodda dogmatizm, jaholat va mutaassiblikni yorib o'tib, insonni ulug'lash (Gumanizm), uning iste'dodi, aqliy fikriy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish; antik davr (yunonrum) madaniyatiga qaytib, uni tiklash, boyitish; cherkov sxolastikasidan qutulib, adabiyot va san'atda dunyoviy go'zallik, hayot taronalarini qizg'in kuylash; inson erki, hurfikrlilik uchun kurashish. Buning natijasi o'laroq, ijodiy qudrat va tafakkur kuchini namoyish etadigan ulug'vor badiiy asarlar, salobatli binolar yaratildi, ilmfan rivojlandi. Dunyo madaniyatini yaxlit olib o'rgangan olimlarning ishlari shuni ko'rsatdiki, Osiyo markazida joylashgan Movaraunnahr, Xuroson Yevropaga qaraganda bir necha asr oldin (9—12-asrlar) ulkan madaniy

ko'tarilish yuz bergan, ilm-fan, falsafa, adabiyot kuchli rivojlanib, ilg'or insonparvarlik g'oyalari jamiyat fikrini band etgan, aqliy va ijodiy faollik gurkiragan. Bu davr dunyo ilmida „Musulmon Renessansi“ (A. Mets) yoki „Sharq Uyg'onishi“ (N. I. Konrad) nomi bilan atalib kelinmoqda. Markaziy Osiyo xalqlari bir necha ming yillik sivilizatsiya tarixiga ega. Zotan, qadimiyati, qad. davlatchiligi bo'lmagan xalqda Uyg'onish davri ham bo'lmaydi. Markaziy Osiyoda IX-XII asrlarda o'z xalqining qadimiyatiga qaytish, Avesto falsafasini Qur'on ma'rifati bilan uyg'unlashtirib, qayta tiklashga intilish tasavvuf ta'limoti, „ishroq“ falsafasida namoyon bo'lgan. Shu asosda turli nazariyalar, ta'limotlar yuzaga kelib, fikriy xilmaxillik rivojlandi. Tasavvufiyorifona ta'limotning qaror topishi, tariqatlar ham, aslida, hurfikrlik va inson kamolotiga bo'lgan ishonchning nishonasi edi. Uyg'onish davri vakillari dinga emas, balki dinni sxolastika va jaholat manbaiga aylantirgan kishilarga qarshi kurashganlar.

Dunyodagi bir qancha mashhur shaharlardan biri bo'lgan Samarqand shahri ham o'zining tarixi va madaniyati bilan tarixda o'zining o'chmas izini qoldirgan. Dastlab Samarqandda Sohibqiron Amir Temur tomonidan davlatchiligimizning tamal toshi qo'yilgan bo'lib, asrlar davomida buyuk daholarni kamolga yetkazgan, talim-tarbiya bergan ilm-marifat manzili bo'lib, bu tabarruk zamindar Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Mir Sayyid Baraka, Xoja Axror Valiy, Maxmudu A'zam kabi buyuk allomalar mangu hayotga ketganlar. Milodiy 982-983-yillarda yozilgan „Xududul olam“ („Olamlar Xududi“) asarida Samarqandni shunday ta'rif beradi: „Samarqand – katta va obod shahar bo'lib, unda nemat ko'pdir. Shaharda butun jahon tijoratchilari to'planadigan joydir. Bu shaharda qo'g'oz ishlab chiqarilib, bu yerdan jahonnong barcha mamlakatlariga olib ketilardi“. Ba'zi manbalarda Samarqandlik aholining odati mexmon chaqirish, rabotlar qurish, ehsonlar berish, masjid va madrasalarga mol-mulklarini sarf etishdan iborat ekanligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Milodiy 960-970 yillar orasida Samarqandga safar qilgan arab olimi Abulqosim Ibn Xavqal (vafoti 367-977yillar) „Al Masolik val Mamolik“ (Yo'llar va mamlakatlar) nomli asarida: „Samarqand – jahon olimlari, fozil kishilari, yozuvchi – adiblari yig'ilgan shahar bo'lib, ularning eng mashhurlari Samarqandda ta'lim olishgan va komil inson bo'lib yetishganlar“, - degan. Juda qadimdan Samarqand madaniy-ilmiiy markaz bo'lib, „Samarqandiy“ nomi bilan qalam yurutgan yuzlab, minglab allomalar, adiblar, shoirlar shu diyorda unib o'sib kerakli ta'limni o'rganishgan. Xususan IX-X asrlarda yashab ijod etgan mashhur olim Muhammad ibn Axmad ibn Yusuf Samarqandiy 865-866 yillarda Samarqandda ilk astronomiyaga oid „Zij“ I yulduzlar jadvalini tuzgan bo'lib,

astronomiya faniga asos solganligini takidlab o'tish joizdir. O'zbekistonlik olimlar va akademiklar tomonidan Samarqand taraqqiyoti va tarixi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha ilmiy adabiyotlar nashr etilgan. Bunga misol tariqasida Qori Niyoziyning (1897-1970) "Ulugbekning astronomiya maktabi" asarini keltirishimiz mumkin. Shu kabi olimlar bilan birgalikda yozilgan "Ulug'bek davri tarixidan" to'plami, akademik V. Abdullayevning "Navoiy Samarqandda Risolasi, A. O'rinboyevning «Abdurrazzoq Samarqandiyning «Hindiston safarnomasi» va Abdurrazzoq Samarqandiyning «Matla'i sa'dayn va majma'i bahrayn» kitoblari, B. Ahmedovning «Davlatshoh Samarqandiy», . yuzga yaqin olimlarni o'zida jamlagan I. Abdullayev va H. Hikmatullayevning «Samarqandlik olimlar» risolasini ko'rsatish mumkin. Samarqand tarixi bo'yicha yana bir necha asarlar keng kitobxonlar ommasiga taqdim etilgan bo'lib, ular orasida akademik I. Mo'minovning «Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli» nomli kitobchasi, «Samarqand tarixi» nomli ikki jildlik kitobidir. «Temur tuzuklari»ning 1894 yili Qozonda N. Ostroumov tomonidan rus tiliga qilingan tarjimasining faksimile nashri va unga yozilgan so'zboshi, Ali Qushchining «Astronomiyaga oid risola»- sini akademik I. Mo'minov tahriri, kirish maqolasi va izohlari bilan tayyorlangan o'zbekcha nashri muhim ahamiyatga egadir. Samarqand tarixini o'rganish istiqloq yillarida izchillik kasb etdi. Xususan, Afrosiyob tepaliklarida olib borilgan keng ko'lamli arxeologik tadqiqotlarda shahar arkining eng quyi qatlamlari o'rganildi. Eramizdan avvalgi VIII-VII asrlarda bunyod etilgan bu devor Markaziy Osiyodagi eng qadimiy mudofaa istehkomi hisoblanadi. Bu yerdan topilgan ko'hna buyumlar Fransiya ilmiy tadqiqotlar milliy markaziga qarashli laboratoriyada tadqiq qilindi. Tahlillar Afrosiyob ashyolari 2750 yillik tarixga ega ekanligini ko'rsatdi. Samarqandlik allomalarning har birini batafsil o'rganish, bazi asarlarni chuqur ilmiy tadqiqot qilish uchun bir necha yillab vaqt kerak bo'lishi ma'lumdir. Samarqandlik allomalarning ijodini o'rganish kabi muhim masala fanlarning ko'pgina tarmoqlari bo'yicha mutaxassis bo'lgan respublikamiz olimlarining hamkorligini talab qiladi. Samarqandlik allomalar ijtimoiy fanlar bilan birgalikda aniq fanlar bilan ham shug'ullanganlar. Bu fanlarning har ikki yo'nalishi bo'yicha asarlar yozib qoldirganlar. Samarqandlik allomalar tarixdan malumki astronomiya, matematika, tibbiyot, geografiya kabi fanlarga qiziqishganlar va o'rganishganlar. Bundan tashqari islom ilmlariga katta hissa qo'shgan fiqh, xadis kalom olimlari zamona taqozosiga ko'ra diniy asarlar yozib qoldirgan bo'lsa ham, o'sha davr uchun ilm-fan va marifatni tarqatishga o'zlarining katta hissalarini qo'shganlar. Bu kabi asarlar maktab va madrasalarda qo'llanma darslik sifatida o'qitilgan.

Faqihlar, mufassirlar muhaddislar va mutakallimlar tasnif etgan asarlarda axloq va odobga oid nasihatimiz rivoyatlar, tarixiy voqealar va o'sha davrda yashagan tarixiy shaxslar, islom dinining tarixi, uning Markaziy Osiyoda shakllanishi va ijtimoiy-siyosiy hayotda o'ynagan roli haqida ma'lumotlar keltirilgan. Diniy fanlar haqida yozilgan asarlarni o'rganish Markaziy Osiyoda arab tilining tarqalishi va uning mahalliy tillarga ko'rsatgan ta'sirini, umuman, o'sha davr tili tarixini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Samarqandlik allomalar yozib qoldirgan boy ilmiy merosni har tomonlama o'rganish, ularning fan va madaniyat taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini faktik materiallar bilan ilmiy ravishda isbotlash tarixchi, islomshunos, dinshunos, faylasuf, tilshunos, sharqshunos va aniq fanlar bilan shug'ullanuvchi olimlarning bugungi kundagi sharaflari vazifalaridan hisoblanadi. Bundan tashqari, ba'zi allomalarning dunyo kutubxonalarida saqlanayotgan qo'lyozma asarlari haqidagi ma'lumotlar ham mavjuddir.

Xulosa

Xulosa qilib, bugun yangilanayotgan O'zbekiston Uchunchi Renessans davrida fuqorolik jamiyati, davlatchilik va davlat boshqaruvi shakli hamda inson huquqlarini ta'minlanishi haqidagi qarash va ta'limotlari uziga xos o'ringa ega. Buyuk mutafakkirlar fikricha, inson kamolotiga ta'sir etuvchi eng muhim kuch – bu ta'lim-tarbiyadir. O'rta Osiyo Renessansi davrida Samarqandlik allomalarning ilm-fan va ma'naviy hayotga qo'shgan hissasi juda katta ahamiyatga ega. Ushbu davrda Samarqand, Sharqning ilmiy va madaniy markazlaridan biri sifatida tanilgan. Bu yerda bir qator buyuk olimlar, mutafakkirlar va san'atkorlar faoliyat yuritgan. Ulug'bekning astronomiya sohasidagi ishlari, uning tashkil etgan observatoriyasi orqali yulduzlarni kuzatish va ularning harakatini o'rganish. Ulug'bekning "Zij-i Sultoni" asari O'rta Osiyo astronomiyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Samarqandlik allomalar, masalan Al-Xorazmiy, algebra asoslarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynadi. Algebra so'zining kelib chiqishi ham Al-Xorazmiy nomi bilan bog'liq. Abu Ali ibn Sino (Avicennaning) tibbiyot sohasidagi asarlari, jumladan "Tibbiyot qonunlari" asari Evropada uzoq vaqt davomida asosiy tibbiy manba sifatida xizmat qildi. Al-Farg'oniy va boshqa mutafakkirlarning falsafiy qarashlari nafaqat O'rta Osiyo, balki butun musulmon olamiga ta'sir ko'rsatdi. Muhammad Tarxon va boshqa tarixchilar O'zbekiston tarixi haqida qiymatli ma'lumotlarni to'pladilar va tarixni o'rganishda yangi metodologiyalarni ishlab chiqdilar. Samarqand o'zining me'morchiligi (masjidlar, madrasa va saroylar) orqali ma'naviyatni yuksaltirishda muhim rol o'ynadi. O'zbek she'riyati va nasri bu davrda rivojlanib, xalq ruhiyatini ifoda

etuvchi asarlar paydo bo'ldi. Madrasa tizimi ilm-fan tarqatishda muhim rol o'ynadi; bu yerda talabalar turli fanlarga oid bilimlarni olganlar. Ushbu tadqiqotlarning ilmiy yangiligi shundaki, u nafaqat tarixiy voqealarni yoritadi, balki zamonaviy ilm-fan taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatgan an'analarni ham qayd etadi. Bularning barchasi O'rta Osiyo Renessansi davridagi Samarqandlik allomalarning merosini yanada kengroq tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yilda Oliy Majlisga Murojaatnomasida so'zlagan nutqida.
2. Xududul olam- Qohira Ad- Dorus skofiya, 1999.84-bet
3. Т. Н. Кары-Ниязов. Астрономическая школа Улугбека. – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1950.
4. А. К. Арендс. Из истории эпохи Улугбека. – Т.: Наука, 1965
5. А. Ўринбоев. Абдурраззоқ Самарқандийнинг «Ҳиндистон сафарномаси». – Т., 1960.
6. Абдурраззоқ Самарқандий. Матлаъи саъдайн ва мажмаъи баҳрайн. Форс тилидан таржима ва изоҳлар А. Ўринбоев. ЎЗР ФАШИ. – Т.: Ўзбекистон, 2008.
7. Б. Аҳмедов. Давлатшоҳ Самарқандий. – Т, 1967
8. История Самарканда. В двух томах. Том 2. Ответственный ред. И. М. Муминов. – Т.: Фан, 1970
9. "ЎРТА АСРЛАРДА ЯШАГАН МАШҲУР САМАРҚАНДЛИК АЛЛОМАЛАР"Ш. Зиёдов, Қ. Маҳмудов. ТОШЕНТ – 2019.10-11bet.

